

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sxemalar va qurilish chizmalarini o`qish va bajarishni o`rgatish metodikasi

ISMOILOVA MAHMUDAXON TULKINOVNA

NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI
MAGISTRATURA TALABASI

Annotatsiya: Ushbu maqola sxemalar va proeksion chizmalar orasidagi farqlarni o`rgatish. Sxemalar mavzusini o`rgatish va tashkil qilish metodikasi. O`quvchilar sxema bajarishda yo`l qo`yishi mumkin bo`lgan tipik xatoliklar. O`quvchilarga arxitektura-qurilish chizmalarini o`rgatish metodikasi. Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: Sxemalar, qurilish chizmalari, o`qish, metodika, tavsiya, o`quvchilar.

Аннотация: Данная статья учит различиям между схемами и проекционными чертежами. Методика преподавания и организации темы схемы. Типичные ошибки, которые могут допустить студенты при составлении схемы. Студенты изучают архитектурно-строительные чертежи. Освещено содержание графических работ из строительного чертежа.

Ключевые слова: Схемы, строительные чертежи, исследование, методика, рекомендация, студенты.

Abstract: This article teaches the differences between schemes and projection drawings. Methodology of teaching and organizing the topic of schemes. Typical mistakes that students can make when making a scheme. Students learn

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

architectural and construction drawings. ``teaching methodology. The content of graphic works from construction drawing is explained.

Key words: Schemes, construction drawings, study, methodology, recommendation, students.

Sxema shifri standartlar bo'yicha kirillisa harfi va raqamlardan iborat bo'ladi. Masalan, prinsipial elektr sxemasi ЭЗ shifri bilan belgilanadi.

Umumta'lim maktablari uchun nashr qilingan chizmachilik darsli-gida kinematik hamda elektrik sxemalar sxemalar haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, o'quvchilarni shu sxemalarni o'qishga o'rgatish ko'zda tutilgan. Kasb-hunar kollejlarning mos mutaxassisligida talabalar sxemalarni o'qish va bajarish malakalarini yetarlicha chuqur o'rgangan bo'lishlari talab qilinadi. Umuman, har bir o'quvchini sxemalarni to'g'ri o'qish va undan turmushda foydalana olish malakalarini egallaganligi muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Shuning uchun sxemalarni o'qish va bajarish bo'yicha asosiy ma'lumotlarni keltirishni lozim topdik.

Ishlatilish sohasi va mazmuniga ko'ra sxemalar chizmachilik kursining asosiy materialini tashkil qiladigan proeksion chizmachilikdan ko'p jihatlari bilan farqlanadi. Bu farqlar qisqacha quyidagilardan iborat:

- Sxemalar ma'lum sohada qo'llaniladigan tayyor mahsulotlarning konstruksiyalarini ochib ko'rsatmasdan, ularning tarkibiy qismlarini o'ta soddalashtirilgan shartli belgilar yordamida o'zaro bog'lanishi va harakatlarini tasvirlaydi;
- Sxemalarning vazifasi biror ko'rinishdagi: mexanik (kinematik sxemalar), elektrik (elektr sxemalari), siqilgan havo yoki gaz (pnevmatik sxemalar)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va h. energiyaning harakati va o'zgarishini yaqqol ko'rsatishdan iborat. Yaqqollikni taminlash maqsadida sxemaning hamma elementlari fazoda haqiqiy joylashgan o'rniga qaramasdan bitta tekislikka yoyib tasvirlanadi;

- Sxemalarning vazifasi qurilma tarkibiga kiruvchi elementlarni ko'rsatib berish emas, balki ularning o'zaro aloqalari xarakterini ochishdan iborat bo'lganligi uchun sxema bu aloqalar xarakterining o'zgarish ehtimoli bilan bog'liq ma'lumotlarni (mexanik uzatmalarda tezlikning o'zgarishi, radiopriyomnik to'lqinlarini turli diapazonlarga to'g'rilash, televizor kanallarini almashtirish va h.) ham o'z ichiga olishi kerak.

- Ko'p hollarda o'quvchining texnik bilimlarga egaligi talab qilinmaydigan murakkab bo'lmagan proeksion chizmani o'qishga nisbatan sxemalar bilan ishlash (ularni o'qish va bajarish), ma'lum darajada o'quvchilarning shu sohadagi texnik bilimlar saviyasiga bog'liq bo'ladi.

O'quvchilarga qiziqarli va ular tushinishi oson bo'lgan sxemani o'qish uchun individual topshiriqlar tanlash hamisha o'qituvchining diqqat markazida bo'lishi kerak. O'qituvchi rahbarligida plakatdan sxemani frontal o'qish ta'limiy xarakterga ega bo'lib, o'quvchilarning faol ishtirokida o'tkazilishi kerak.

Sxemalar bilan ishlashdagi qiyinchiliklardan biri, ularda turli xil shartli belgilashlarning ko'pligi hamda materialni o'rganishga ajratilgan vaqtning kamligi sababli, o'quvchilar ularni eslab qolishda qiynaladilar. Shuning uchun bu yerda o'qituvchi asosiy e'tiborni o'quvchilarda ko'proq ma'lumotnomalar (jadvallar, shartli belgilar) bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratishi kerak. Mavzuni o'zlashtirishda o'quvchilar sxemaning zarur joylariga (yozuvlarning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o`rniga) shartli belgilarni qo`yib chiqishi talab qilinadigan topshiriqlar yaxshi natija beradi.

Yirik o`lchamda bajarilgan kinematik sxema (tokarlik yoki boshqa stanokning tezliklar qutisi, avtomobilning uzatmalar qutisi va h.) plakatini o`quvchilar bilan frontal o`qishda o`qituvchi tishli mexanizmlardagi “yetakchi” va “yetaklanuvchi” atamalarining ma`nosini tushintirishi hamda tezlikni o`zgartirishni hisoblash qoidalariga umumiy tarzda to`xtalib o`tishi kerak bo`ladi. Buning uchun shartli belgilarini almashtirish imkoniyati bo`lgan plakatdan foydalanish qulaydir.

121-shaklda frontal o`qish uchun svetofor prinsipial elektr sxemasi bo`yicha tayyorlangan plakat namunasi tasvirlangan. Sxema bo`yicha almashtirgichning turli vaziyatlarida svetoforning u yoki bu guruh chiroqlari yonishini kuzatish mumkin. Chorrahada harakatni tartibga soluvchi yashil va qizil chiroqlarning aniq qonuniyat bilan bog`liqligi sxemani o`rganib tushinib olinadi.

Elektr sxemalari elementlarining grafik belgilanishlarini bog`lanish chiziqlari bilan bir xil: 0,2 dan 1,0 mm qalinlikda bajariladi (tavsiya qilinadigan qalinlik – 0,3 dan 0,4 mm gacha). Quyidagi jadvalda sxemalarda chiziqlarning qo`llanilishi bilan bog`liq ma`lumotlar keltirilgan:

jadval

Chiziqning nomi	Chizilishi	Yo`g`onligi	Vazifasi
1. Asosiy tutash chiziq	————	S 0,2...10 mm odatda	Elektr aloqa tarmoqlari. Rezistor, kondensator, yarimo`tkazgich va elektr o`lchov asboblarning shartli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

		0,3...0,4 mm	grafik belgilari. Drosseldagi ferromagnit magnit o`tkazgichi. Mustaqil prinsipial sxemaga ega qurilma shakli konturini ko`rsatuvchi chiziqlar.
2. Yo`g`on tutash chiziq		2S	Guruhlangan elektr tarmoq liniyalari. Korpus bilan biriktirish (mashina, apparat, asboblari). Drosseldagi ferrit magnit o`tkazgichi. Indikatsiyaning elektrolyuminessent asboblari.
3. Yo`g`on shtrix chiziq		S	Elektr asboblarning setkalari. Induktivlik g`altagidagi magnitodielektrik magnit o`tkazgich. Elektr mashinalari. Signal qurilmalarining himoya korpusi.
4. Ingichka shtrix chiziq		S/2	Elektr sxemalaridagi mexanik aloqa tarmoqlari. Ekranlashtirish tarmoqlari.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

			Kabel o'tishi uchun loyihalananayotgan teshik konturi
5. Yo'g'on shtrix-punktir chiziq		S	Mustaqil prinsipial sxemaga bo'lmagan qurilma shaklining konturlari

O'quvchilar yoki kasb-hunar kollejlarning talabalari sxema bajarishlarida yo'l qo'yishlari mumkin bo'lgan xatoliklarini oldini olish maqsadida ular tomonidan yo'l qo'yiladigan asosiy tipaviy xatoliklar ro'yxatini keltiramiz:

1. Bog'lanish chiziqlari va elementlarning shartli grafik belgilari har xil qalinlikdagi chiziqlar bilan bajariladi (bu mumkin emas)
2. Qismlarga ajralmaydigan (masalan, payvandlangan) yoki bo'laklanadigan (bu sxemalar ishi mohiyatini chalkashtiradi) kontaktlarni belgilashda nuqtalar ($\varnothing 1,5...2$ mm) ko'rsatilmaydi.
3. Tranzistor noto'g'ri tasvirlanadi (bu elementni sxemada qanday tasvirlanishini yana bir marta aniqlab oling).
4. Tranzistordagi emitter o'lcham strelkasi kabi ko'rsatiladi – bu xato.
5. Galvanik elementni shartli belgilashda vertikal kesmalar turli xil qalinlikdagi chiziqlar bilan ko'rsatiladi – bu xato.
6. Kondensator va zazemleniyelarni belgilashda ingichka tutash chiziqlardan foydalaniladi – xato (bunda hamma chiziqlar elektr aloqa liniyalari qalinligidagi chiziqlar bilan bir xil qalinlikda bo'lishi kerak).
7. Sxema elementlarini harf-sonli belgilashda harflarni raqamlarga qaraganda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kattaroq yozadilar. Sxemalarda harflar ham raqamlar ham shriftning bir xil o`lchamida (3,5 yoki 5) yozilishi kerak.

Shuningdek elektr va kinematik sxemalarning ko`p ishlatiladigan elementlari tasvirlangan stendlarni naturada o`quvchilar bilan bajarish va ularning shartli belgilari va nomlarini ko`rsatib qo`yish ham foydali.

Ushbu mavzuni o`rganish jarayonida sxemalar bo`yicha ko`rgazmali material sifatida o`smirlar o`rtasida ommalashgan, lekin tuzilishi ancha sodda bo`lgan – kompyuter sichqonchasi, elektron va mexanik o`yinchoqlar, shuningdek maktab o`quv ustaxonasida mavjud bo`lgan mashina, stanok va qurilmalarning hamda zamonaviy inson turmushiga keng kirib kelayotgan oshxona kombaynlari, kir yuvish mashinalari, dazmol, havo va suv tozalagichlari sxemalaridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Sindagi o`quvchilarning ayrimlari radioelektronika yoki radiotexnika masalalariga qiziqish bildiradigan bo`lsalar, mavzu materiallarini birmuncha kengaytirish yoki fakultativ mashg`ulotlarda bunga qo`shimcha vaqt ajratish mumkin.

Kasb-hunar kollejlarning mos mutaxassisliklarida qurilish chizmachiligi chuqur o`rganilib, talabalar qurilish chizmalarining hamma turlarini o`qish va bajarish bo`yicha yetarlicha chuqur bilim va malakalarni egallagan bo`lishlari kerak. Shuning uchun ham bo`lg`usi chizmachilik o`qituvchisining kasbiy faoliyatida bu bilimlarni chuqur bilishlik talab qilinadi.

Respublikamizdagi umum ta`lim maktablarida qurilish chizmachiligini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

(chizmachilik kursida) o`qitishdan maqsad o`quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, arxitektor, loyihalovchi kasblari bilan tanishtirish, qurilish chizmalari, ularning xususiyatlari bilan tanishtirish hamda o`quvchilarni ularni o`qishga o`rgatish deb belgilab qo`yilgan. Maktab chizmachilik kursidagi shu bo`limda “qurilish chizmalarining asosiy xususiyatlari”, “qurilish chizmalaridagi shartli tasvirlar”, “qurilish chizmalarini o`qish tartibi” mavzulari berilgan.

Agar o`quv dasturiga asosan maktablarda qurilish chizmalarini o`rganishga nihoyatda kam vaqt ajratilganini hisobga olsak, o`quvchilar bu mavzularni ko`zlangan darajada o`zlashtirishlari ham qiyin. Chunki, qurilish chizmalari o`z xususiyatiga ko`ra texnik va mashinasozlik chizmalaridan katta farq qiladi. Buning sababi, tasvirlanayotgan ob`ektlarning katta o`lchamlarda bo`lishi; konstruksiya tarkibiga kiruvchi materiallar turlarining ko`pligi; sanitariya-texnika jihozlarini joylashtirish qoidalari va ularning chizmada belgilanishi; plan, qirqim, fasadni bajarishning o`ziga xos tomonlari; bosh plan chizmalari va undagi shartli belgilar va h. Bu ro`yxatni yana davom qildirish mumkin. Ana shu jihatlarni hisobga olib ayrim metodist pedagoglar tomonidan umumta`lim maktablarida qurilish chizmachiligini o`qitishga zaruriyat yo`q deb isbotlashga harakat qilishlar ham bo`ldi. Haqiqatan ham qurilish chizmachiligini hozirgi ko`rinishida maktablarda o`qitish zarurmi?

Agar dasturdagi va darslikdagi o`quv materiallarni o`quvchilarning kundalik turmush va kelgusi ish faoliyatidan zarur bo`lishi nuqtai nazaridan qaraganda bunga unchalik zaruriyat yo`q deyish ham mumkin. Chunki, kelgusida arxitektura va qurilish yo`nalishdagi kasblarni tanlovchi o`quvchilar shu soha bo`yicha bilimlarni keyingi o`quv yurtlarida egallaydilar.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Lekin qurilish chizmachiligi darslarini umumta'lim maktablarida mazmun va hajm jihatdan butunlay boshqa shaklda tashkil qilish ham mumkin. Quyida shu haqda metodik tavsiyalar beramiz.

Har bir kishi uy-joy qurish jarayonida, xarid qilishda, uy-joy yoki bog` hovlini qayta jihozlashda, mebellarni xona yoki ish kabinetida joylashtirishda qurilish chizmachiligining ko`rinishlari bilan u yoki bu darajada duch keladi. Bundan tashqari arxitektura “grafika tili”ning xususiyatlarini bilish inson umumiy madaniyati va bilimlarining tashkil qiluvchilaridan biri hisoblanadi.

Ushbu bilimni o`rgatishga kirishishdan oldin juda qisqa tarzda binolarning asosiy qismlari (shakl) va qurilish ishlarini bajarish ketma-ketligi haqida ma'lumot beriladi. Bunda quruvchi-geodezistlar tomonidan belgilanadigan binoning koordinasion o`qlari va ularni bino konstruksiyasida hamda ob'ekt qurilish texnologiyasidagi ahamiyati haqida ham eslatib o`tishni maslahat beramiz.

Undan keyin sanoat va qurilishning hamma sohalari ob'ektlari yagona standartlar (DST 305-68) bo`yicha tasvirlanishi qayd qilib o`tiladi.

Ammo, arxitektura – qurilish chizmalari qurilish norma va qoidalariga mos holda o`zining shartliklari hamda ayrim farqlariga ega.

Bu yerda arxitektura – qurilish grafikasining o`ziga xos xususiyatlari misol keltiriladi. Shu bosqichda bino elementlari (devor; oyna, eshik o`rinlari; zina kataklari va b.)ni o`rganishda misollarni illyustrasiyalar bilan to`ldirish va plan, qirqim, fasad tushunchalarini o`rganishga kirishiladi. Umumta'lim maktablari uchun mavjud darsliklarda qurilish chizmachiligining mazkur mavzulari juda qisqa va ayrim xatoliklar (xususan, shartli belgilashlarda eski standartlardan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

foydalanilgan; keltirilgan qurilish chizmalari namunalarida o'quvchilarning yosh va qiziqish xususiyatlari e'tiborga olinmagan va h.) bilan berilganligini ta'kidlab o'tishimiz zarur. Shuning uchun o'qituvchi mavzuni tushuntirishda o'quvchilar uchun tanish, sodda va qiziqarli misollarni tanlashi tavsiya qilinadi. Shu orqali o'quvchilarda arxitektura-qurilish chizmalariga qiziqish uyg'onib, bu chizmalar haqida yuzaki bilimlar shakllanmaydi.

Quyidagi xususiyatlarga e'tibor qilish kerak: arxitektura va qurilishda "plan" so'zining mazmuni: a) oyna va eshik o'rinlari sathidan o'tkazilgan tekislik yordamida binoning gorizontal qirqimi; b) bino qismlari yoki joy (xudud)ning yuqoridan ko'rinishi (tom plani, polning plani, bosh plan va hokazolar).

Bino qirqimlari faqat vertikal – ko'ndalang yoki profil yo'nalishda bo'ladi. Qirqimlar arxitekturaviy (konturlari ko'rsatilgan) yoki konstruktiv (bino konstruktiv elementlari batafsil ko'rsatilgan chizma) bo'ladi.

"Fasad" jumlasini asosiy ko'rinishni anglatadi. Fasad – bosh (ko'chaga qaragan), hovlidan ko'rinishi yoki yon tomondan ko'rinishi bo'lishi mumkin.

Mashinasozlik chizmachiligidan farqli ravishda qurilish chizmachiligida arxitektura qurilishi chizmalarining nomlari qog'oz listidagi har bir tasvirning ustiga yoziladi (masalan, 1-qavat plani; B-B (1-1, 2-2...) qirqim; 1-7 fasad; 1... 7 – bino koordinasion o'qlari). Plan va qirqimlarda kesuvchi tekislikda yotgan konstruksiyalarning elementlari S (0 - 1,4 mm) qalinlikdagi chiziq bilan, kesuvchi tekislik orqasidagilari esa $S/3... S/2$ qalinlikdagi chiziq bilan chiziladi.

Devor va pardevorlarning plandagi qirqimlari shtrixlanmaydi (bu yerda ularni tush yoki akvarelda bo'yalsa yanada yaxshi). Bino fasadi akvarel bo'yog'ida bo'yaladi va uning yaqqoligini orttirish maqsadida ko'pincha soyalari ham

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ko`rsatiladi. Fasad 0.2...0.4 mm qalinlikdagi chiziqlarda bajariladi. Plan, qirqim va fasadlar odatda 1:100 yoki 1:200 masshatlarda bajariladi. Qurilish va arxitektura chizmalarida odatda qarash yo`nalishi olddan (planda yuqoridan pastga) va o`ngdan chapga (mashinasozlik chizmalarida qarash yo`nalishi chapdan o`nga bo`lgandagi qirqimlar ko`p qo`llaniladi) qabul qilinadi.

Agar, o`quvchilar intererni tashkil qilish masalalariga qiziqib qolishsa, qo`shimcha ravishda (to`garak mashg`ulotlarida) ular bilan intererni rangda bajarish variantlarini ko`rib chiqish mumkin. O`quvchilarni qurilish chizmachiligi qiziqtirib qolsa, shaharga sayohat uyushtirib turli binolarning qurilish uslubi, ularni bunyod qilinishi tarixi kabilarni hikoya qilib berish mumkin. To`garak mashg`ulotlari va boshqa maxsus kurslarni tashkil qilishda arxitektura qurilish grafikasidan ajoyib manba sifatida foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. U Ro`ziev E.I., Ashirboyev A.O., *Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi.* – T., 2010
2. Isaeva M.Sh. *Chizmachilikdan topshiriqlar.* – T., 1992
3. Roytman I.A. *Metodika prepodavaniya chercheniya.* – M., 2000
4. Pavlova A.A., Korzinova E.I., *Grafika v sredney shkole.* – M., 1999
5. *Kartochki zadaniya po chercheniyu. Pod red. V.V.Stepakovoy.* – M., 1999
6. Gerver V.A., *Tvorchestvo na urokax chercheniya.* – M., 1998
7. Rahmonov I.T. *Chizmachilikdan didaktik o`yinlar.* – T., 1992

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

8. Raxmonov I.T. *Chizmalarni chizish va o'qish.* – T., «O'qituvchi». 1992.

